

EUROPAL 5 TO'NTARMA PLUGINI ISHGA TAYYORLASHNI O'RGANISH

To'xliyev Azamat Mingboyevich

Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada europal 5 to'ntarma plugini ishga tayyorlashni o'rganish haqida so'z yuritilgan bo'lib, mashg'ulot o'tkazishdan maqsad tezkor to'ntarma plugni ishga tayyorlash tartibini talabalarga o'rgatib, ularga tegishli ko'nikma berish hissoylanadi.

Kalit so'zlar: g'ildirakli traktor (misol uchun, Nyu Xolland), EurOpal 7 pluglarining O'zbekiston sharoitlariga mos etib ishlab chiqarilgan varianti, traktor g'ildiraklari va plug tayanch g'ildiragi ostiga qo'yiladigan tirgaklar, ruletka, chilangarlik asboblari, plakatlar, plug modeli.

O'qituvchi talabalarga: plug bilan yerga ishlov berishdan asosiy maqsad bu begona o'tlarni yo'qotishdir. Buning uchun plug korpusi tuproq palaxsasini ma'lum burchakka ag'darib, begona o'tlarni chuqur ko'mib ketadi. Frontal plug korpusi ma'lum qalinlikdagi tuproq palaxsasi qirqib oladi va 180° ga to'ntarib, uni olingan joyiga yotqizadi, begona o't kafolatli ko'miladi, chirindiga aylantiriladi (3.1-a rasm). Ishlov berilayotganda tuproq maydalanib yumshatiladi, hajmi birmuncha ko'payishi sababli, yumshatilgan palaxsa o'z joyiga sig'maydigan bo'lib qoladi. Shu sababli, bunday usul sayozroq shudgorlashda foydalaniladi. Ammo ekinildizi to'liq rivojlanishi uchun chuqurroq shudgorlash ma'qul bo'ladi.

Shu sababli, palaxsani to'liq to'ntarmasdan uni 130° - 140° ga burib yonboshlatib ag'darish ma'qul topilgan (3.1-*b* rasm). To'g'ri ag'darilgan palaxsalar chegaralarida begona o't rivojlanishi uchun sharoitlar saqlanib qoladi. Begona o'tlarga qarshi sifatliroq kurashish uchun, plug korpuslarini oldiga chimqirqar o'rnatish ma'qul topilgan (3.1- *c* rasm). Chimqirqar o'rnatilsa, ag'darilgan palaxsalar chegaralarida begona o't paydo bo'lmaydi. Xullas, plugdan

foydalanishdagi maqsadni amalga oshirish uchun, plugni tuproq palaxsasini sifatli ag'daradigan qilib ishga tayyorlash talab qilinadi.

d

a- 180° ga to'ntarish; *b*-ag'darish; *c*-chimqirqar o'rnatish; *d*-ag'darilgan palaxsalar umumiy ko'rinishi.

3.1-rasm. Plug bilan tuproq palaxsasiga ishlov berish

Mashg'ulot o'quv joyida mavjud bo'lgan EurOpal 5 turkumidagi plug nusxasi yordamida o'tkaziladi (3.2-rasm). Plug ishchi qismlari hisoblanadigan asosiy korpus 1, chimqirqar 2, rama 4 da joylashtirilib qotirilgan.

1 va 1` o'ng va chap tomonga ag'daradigan korpuslar; 2-chimqirqar; 3-tayanch g'ildirak; 4-rama; 5-Optiquick mexanizmlari; 6- plug ustuni; 7- plugni to'ntaradigan gidrosilindr; 8-pastki bo'ylama tortqilarni ulaydigan barmoq; 9- markaziy tortqi ulanadigan cho'ziq va dumaloq teshiklar:

3.2-rasm. Europal 5 2+1 plugini umumiy ko'rinishi:

Plug to'ntarma bo'lganligi sababli, navbat bilan navbat ishlatiladigan o'ng hamda chap tomonga tuproqni ag'daradigan ishchi qismlari ramaga bir biriga nisbatan 180° ga aylantirib o'rnatilgan. Plugning yordamchi qismlari rama 4, tayanch g'ildirak 3, Optiquick mexanizmlari 5 lar hisoblanadi. Tezkor korpus deyarli uzun bo'ladi, plugdagi korpuslar oralig'i yon tomonidan qaraganda oddiy pluglarga nisbatan kattaroq ($l=100$ sm) qo'yilgan, chunki tezkor korpus γ_0 burchagi kichik bo'lishi tufayli ag'dargich uzun bo'ladi. Bitta korpusni uning ustuni atrofida yon tomoniga birmuncha burib qamrov kengligini $b_1=33$ sm; $b_2=38$ sm; $b_3=44$ sm va $b_4=50$ sm etib o'zgartirish imkoni mavjud. Buning uchun korpus ustuni ramaga A va B boltlari bilan qotiriladi (3.3-rasm).

1-rama brusi; 2-korpus ustuni burultiriladigan, joyi o'zgartirilmaydigan bolt

A;

3- korpus ustuni burultirilganidan so'ng yangi joyga qotiradigan bolt B:

3.3-rasm. Korpusni ramaga nisbatan burib o'rnatish vositasini ko'rinishi:

Korpus qamrov kengligini o'zgartirish uchun *B* bolt bo'shatilib olinadi va qisman bo'shatilgan *A* bolt atrofida korpus ustuni buriltiriladi va u yerda ko'rsatilgan raqamga mos teshikka *B* bolt qotiriladi. Chimqir qar ishlov beradigan chuqurlik uning ustunini ramadagi teshiklarning past-balandiga o'rnatish bilan o'zgartiriladi. Xo'jalikda mavjud bo'lgan traktor plugni kamida 10 km/soat tezlikda sudrashga uning tortishquvvati yetarli bo'lishi tahminan baholanadi. Yetarli bo'lishi aniqlansa hech narsa o'zgartirilmaydi. Yetarsiz deb hisoblansa oxirgi korpus osongina yechib olinadi.

O'zbekistonda nisbatan og'ir tuproqlar Yevropaga nisbatan chuqurroq haydaladi. Shu sababli, plugning sudrashga qarshiligi Respublikamizda kattaroq bo'ladi hamda uni agregatlash uchun katta tortish quvvatiga, ya'ni katta tezliklarda ham katta tortish kuchiga ega bo'lgan traktorlar elimizda ko'p bo'lmaganligini e'tiborga olib, "Lemken" firmasi Europal 5 2+1, Europal 5 3+1, Europal 5 4+1, pluglarni ishlab chiqarmoqda. Bu pluglarning oxirgi korpusini osongina yechib olib, uni tegishli tezlikda agregatlash imkoni tug'iladi. Tezkor korpus ishchi sirtini shakli tuproqni sifatli ag'darishi uchun agregat ishchi tezligi kamida 10-11 km/soat bo'lishi lozim. Katta tezlikda plugning sudrashga qarshilig kuchi keskin oshib

ketmaydi, chunki plugning sudrashga qarshiligini aniqlashda ishlatiladigan Goryachkin formulasining ($P=Mgf+Kabn+\epsilon abv^2n$) faqat uchinchi qismi tezlikka bog'liq. Ammo plugni sudrashga sarflanadigan quvvat ($N=PV=(Mgf+Kabn)V+\epsilon abv^3n$) tez o'sadi. Shu sababli, 11 km/soat tezlikda plugni sudrash uchun traktorni tortish kuchi yetarli bo'lib, tortish quvvati yetarsiz bo'lishi mumkin. Shu sababli, xo'jalikda mavjud bo'lgan traktorning tortish quvvatiga moslab ishlatish uchun Europal 5 plugini korpuslar soni har xil qilinadi(3.1-jadval).

3.1-jadval

Europal 5 pluglarning texnik ko'rsatkichlari

Texnik ko'rsatkichlari	Plug variantlari		
	Europal 5 2+1	Europal 5 3+1	Europal 5 4+1
Vaziyatga qarab korpus kengligini o'zgartirish	33; 38 44; 50	33; 38 44; 50	33; 38 44; 50
Vaziyatga qarab korpuslar soni, dona	2 yoki 3	3 yoki 4	4 yoki 5
Plug qamrov kengligi, sm	99-150	132-200	165-250
Massasi, kg	810	1080	1446
Korpuslar oralig'i (yon ko'rinishida), sm,	100	100	100

Lemken firmasi tuproq palaxsasini sifatli ag'darib begona o't qoldiqlarini to'liqroq ko'mishga asosiy e'tibor berganligi uchun plugdagi korpusni vertikal o'q atrofida yon tomonga birmuncha burib, uning qamrov kengligini $b_1=33$ sm; $b_2=38$ sm; $b_3=44$ sm yoki $b_4=50$ sm etib o'rnatish imkoniyatini yaratgan. Bunga sabab, palaxsani sifatli ag'darish uchun haydash chuqurligi a korpus qamrov kengligi b

ning 79 % dan oshmasligi, $a/b < 0.79$ bo'lishi kerak. Yoki qo'yilayotganchuqurlik a ga mos etib tanlanadigan korpus qamrov kengligi $b \geq 1,27a$ bo'lishi talab qilinadi:

Fermer o'zi ekadigan ekin uchun eng qulay chuqurlikni tanlab, keyin korpus qamrov kengligini $b \geq 1,27a$ hisoblab topadi. Misol uchun, $a=25$ sm qabul qilingan bo'lsa korpus qamrov kengligi $b=1,27 \times 25=32$ sm va undan kattaroq bo'lishini aniqlaydi. Demak, plug korpusini $b_1=33$ sm bo'ladigan holatda ramaga qotiradi. Ammo b/a kasirning miqdori 1,27 dan qanchalik kattaroq bo'lsa, palaxsato'liqroq ag'dariladi. Demak, $a=25$ sm bo'lgan vaziyat uchun korpus qamrov kengligi $b_2=38$ sm, $b_3=44$ sm va hatto $b_4=50$ sm holatida ishlatilsa ham bo'ladi. Ammo b/a miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, keng palaxsani uzoqroq masofaga irg'itib, bundan ilgari ag'darilgan palaxsaga tegadigan qilib joylashtirish uchun, palaxsani irg'itishda ko'p energiya sarflanadigan bo'ladi. Shu sababli, haydash chuqurligi $a_1 \approx 20-25$ sm gacha qo'yilganda $b_1=33$ sm, $a_2 \approx 26-29$ sm gacha qo'yilsa $b_2=38$ sm, $a_3 \approx 30-34$ sm bo'lsa $b_3=44$ sm va $a_4=35-39$ sm bo'lsa $b_4=50$ sm o'rnatilgani ma'qul bo'ladi.

Korpus qamrov kengligi o'rnatilganidan so'ng plugning qamrov kengligi aniqlanadi va tahminan uning sudrashga qarshiligi P_n hisoblanib, xo'jalikda mavjud traktorning $V=11$ km/soat tezligidagi tortish kuchi P_t bilan solishtiriladi. Agar $P_n > P_t$ bo'lib chiqsa plugning orqa korpusi yechib olinadi. Agar baribir $P_n > P_t$ bo'lib tursa ishlov berish chuqurligi qisman kamaytiriladi. Xullas, palaxsalarni sifatli ag'daraoladigan plugni traktor kamida 10 km/soat tezlikda sudray oladigan holatga erishiladi. Plug qamrov kengligi aniqlanganidan so'ng uni traktorga ulab sozlash kerak. Sozlashni tez va sifatli amalga oshirish maqsadida plugga Optiquick tizimi o'rnatilgan (3.4-rasm).

1. Birinchi korpusni traktor orqa g'ildiragiga nisbatan optimal masofada joylashtirish, aniqrog'i, birinchi korpus qamrov kengligi b_1 ni tog'ri o'rnatish talab qilinadi (3.4-rasm). Traktorning old va orqa g'ildiraklari agregatning oldingi yurishidan qoldirilgan shudgor tubida yuritiladi. G'ildirak shudgor devori D-D ga tegmasdan, uni buzmasdan yurishi uchun $C=10-12$ sm atrofidagi masofada yuritiladi. Ikkinchi tomondan, plug korpuslari ramaga o'zaro qamrov kengliklarini

$+\Delta b \approx 25$ mm miqdorida qoplaydigandek joylashtirilgan. Shu sababli, birinchi korpus lemexini oxiri oldingi yurishidan qolgan D-D shudgor devoriga $+\Delta b \approx 25$ mm ga botirilgan xolda yuritilsa, uning qamrov kengligi ramaga qotirilgan korpuslar qamrov kengligiga teng bo'ladi. Mazkur sozlashni to'g'ri bajarish muhim hisoblanadi.

Agar plugning ishchi qamrov kengligini konstruktiv qamrov kengligidan bir muncha kattaroq bo'lsin deb $+\Delta b = 0$ (xatto $-\Delta b$) qilib o'rnatilsa, birinchi korpus ag'dargan palaxsa agregatning oldingi yurishida ag'darilgan oxirgi palaxsalar P-P

ga yetib bormaydi, unga zich jiplashib tushmaydi, ag'darilgan palaxsalar oralig'iga me'yoridan chuquroq jo'yak paydo bo'ladi. Shudgor yuzasining tekislik darajasi ATT ga nisbatan pasayadi. Keyinchalik ekin ekishga bunday dalani tayyorlash qiyinlashadi

*a**b*

3.4-rasm. Plug tayanch g'ildiragi ustunini ramaga qotirish tartibini ko'rsatadigan raqamli jadval:

Tuproq'i nisbatan yumshoq dalaning ikki chetida buriltirilgan plug ishchi holatga tushurilib yuritilganida u to'liq chuqurlikka tezroq botib, to'liq chuqurlikda ishlov berilmagan yo'lak keng bo'lmasligi uchun, markaziy tortqini yuqoriroqdagi teshikka ulash ma'qul bo'ladi. Markaziy tortqi pastki teshiklarga ulansa plug to'liq chuqurlikka botib ulgurishi uchun katta yo'l bosib o'tilgan bo'ladi.

Plugni agregatlayotgan traktorning o'ng yoki chap g'ildiraklari shudgor tubiga yuritiladi. Shu sababli, traktor yon tomoniga engashtirilib yuritiladi. Plug ramasi esa doimo gorizantal (yer yuzasiga parallel) bo'lishi shart, aks holda korpuslar xar xil chuqurlikda ishlaydigan bo'ladi. Shu sababli, plug osilgantraktor kompyuteriga haydash chuqurligi kiritilgandan so'ng, traktorning, misoluchun, o'ng tomonidagi oldingi va orqa g'ildiraklarini ko'tarib, ostiga haydashchuqurligi a ga nisbatan 2-3 sm pastroq bo'lgan tagliklarga qo'yiladi. Traktor vauning osish qurilmasiga o'rnatilgan plug yon tomonga engashib qoladi. Osishqurilmasidagikashaklarining uzunliklarini o'zgartirib plug ko'ndalangyo'nalishda gorizantal holatiga keltiriladi. Plug tayanch g'ildiragi tagiga ham a -(2-3 sm) balandlikdagi taglik o'rnatiladi. Markaziy tortqi uzunligini o'zgartirib, plug ramasi uzunasiga ham gorizantal holatiga keltiriladi. O'ng va chap tomonga ag'daradigan korpuslar bir xil chuqurlikda ishlashi uchun maxsus vintli tiraklar balandligi sozlanadi. Ushbu tiraklarning chap tomondagisi 3.4- rasmda ko'rsatilgan.

G'ildirakli traktor asosida tuzilgan agregatdan foydalanishda faqat plug ravon harakatiga erishish yetarli bo'lmaydi, traktor ham yon tomonlariga burilishga intilmasdan to'ppa-to'g'ri yo'nalishda ravon yurishiga erishish talab qilinadi. Buni tekshirish uchun plugli agregat dalada ishlatilishi kerak. Agar rul chamberagini ushlamasdan yuritilganidatraktorning old g'ildiraklari yon tomonga burilishga intilmasdan harakatlansa 3.4-rasmdagi 4-7 vintli zveno uzunligi to'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Agar oldingi g'ildiraklar haydalgan tomonga surilishga intilib yursa plug qarshilik kuchlaring yig'indisi P_{xy} traktor orqa g'ildiraklari bosim markazi M ning o'ng tomonidan o'tayotganini bildiradi. Demak, 3.4- rasmdagi 4-7 vintli zvenoni uzaytirish kerak, chunki 6-sharnir atrofida burilgan plug qarshilik kuchlari yig'indisining ta'sir chizig'i chap tomonga burilib, traktor orqa g'ildiraklarining o'rtasidan o'tadigan bo'ladi. Orqa g'ildiraklar bir xil qarshilikda ishlab, traktor oldingi g'ildiraklari yon tomonga sirpanishga intilmaydigan bo'ladi. Agar, old g'ildiraklar haydalmagan tomonga surilishga intilsa, 4-7 qisqartirish talab qilinadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Shoumarova M., Abdillayev T. **Qishloq xo'jalik mashinalari**, "Toshkent", "Fan va texnologiya" nashriyoti 2019., 410 b. (Darslik).
2. Temurov Sh. **Uzumchilik**. Toshkent. "O'zbekiston milliy ensklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2002.
3. Abrorov Sh., Sultonov K., Normuratov I. **O'zbekistonda zamonaviy intensev olma bog'lari**. -Toshkent : Baktria press, 2016.
4. Mamatov F.M., Temirov I.G'. **Qishloq xo'jalik mashinalari**. Toshkent. «Voris-nashriyot» 2019 y. -630 b.
5. Shaymardonov B., Dustqulov A., Shavazov Q., Borotov A. **Bog'dorchilik va sabzavotchilik mashinalaridan praktikum**, O'quv qo'llanma. – T.: TIQXMMI, 2021. -178 bet.
6. Xamidov A. **Qishloq xo'jalik mashinalarini loyihalash**. –Toshkent, 1994. – 245 s. (darslik).
7. Ilmiy monografiyalar, maqolalar, dissertatsiyalar.
8. Qishloq xo'jaligi mashinalari. Darslik. www.DIT.cent.uz.
9. Sug'orishni mexanizatsiyalash. www.netafim.ru.
10. www.ziyonet.uz
11. www.rambler.ru
12. www.google.com
13. www.agroilm.uz